

RESUMO

A Informação, a Ciência e a Ética estão intimamente relacionadas. Desde o planejamento de um projeto de pesquisa até a sua divulgação, as questões éticas estão presentes. A autoria, a coleta de dados, o consentimento informado e a forma de divulgação dos conhecimentos gerados, são alguns exemplos de questões que serão discutidas.

Palavras-chave: Ética Aplicada; Bioética; Autoria; Consentimento Informado.

INFORMATION, SCIENCE, AND ETHICS

Information, Science and Ethics are strongly related to one another. Questions referring Ethics can occur while planning a research project, collecting data, or publishing a paper. Authorship, informed consent and the different ways to divulge new scientific information are examples of the questions discussed in this paper.

Key Words: Applied Ethics; Bioethics; Authorship; Informed Consent.

Os vínculos entre a informação, a Ciência e a Ética são múltiplos. Dentre os desafios que a Tecnociência tem imposto na atualidade, a questão da difusão do conhecimento é dos mais prementes. Muitas questões atualmente discutidas na área da Ética Aplicada às Ciências da Saúde não resistem a uma crítica mais formal quanto ao seu conteúdo de informação. Algumas destas questões são colocadas como reais, quando, na realidade, são meras especulações. O contrário é o que mais deveria preocupar: há inúmeras questões presentes na prática que não têm gerado a reflexão e a discussão necessárias.

Este tema será abordado, em seus aspectos éticos e metodológicos, utilizando-se as etapas de realização de um projeto científico: planejamento, execução e divulgação. Serão destacados alguns temas relevantes em cada uma das etapas.

*Faculdade de Medicina - Universidade Federal do Rio Grande do Sul // Hospital de Clínicas de Porto Alegre // Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: goldim@orion.ufrgs.br

O PLANEJAMENTO DO PROJETO

Dentre as muitas questões que poderiam ser estudadas na etapa de planejamento, merece destaque a que se refere a autoria do projeto ou trabalho científico.

A autoria de projetos, artigos e livros é uma das questões éticas que mais tem gerado preocupações nos últimos tempos. A omissão de autores, a inclusão indevida e o uso indevido de material de pesquisa são fatos extremamente desagradáveis e preocupantes, porém, presentes em todos os países do mundo que realizam pesquisas.

A não inclusão de autores é um fato corriqueiro, porém grave. Todos os autores devem sempre ser incluídos, não deve haver omissão de qualquer participante que preencha os critérios de autoria. Este é um dever moral, baseado na fidelidade que deve existir entre os membros do grupo que efetivamente realizaram o projeto de pesquisa.

O *International Committee of Medical Journal Editors*, criado em janeiro de 1978, em Vancouver, tem por objetivo o estabelecimento de critérios comuns para a publicação de artigos científicos na área da saúde. Vale destacar, que centenas de periódicos já adotam estas recomendações. Até a edição de 1982, estes *Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals* não faziam qualquer menção quanto a critérios de autoria, propondo apenas caracterização da titulação.¹ A partir da edição de 1988,² foram estabelecidos critérios claros para a caracterização da autoria. Todas as pessoas designadas como autores devem estar qualificadas para tal. Cada autor, em particular, deve ter participação suficiente no trabalho para tomar a responsabilidade pública pelo seu conteúdo.

Os créditos de autoria devem estar baseados somente em contribuições substanciais para (A) concepção, planejamento, análise ou interpretação dos dados, (B) redação do artigo ou sua revisão intelectual crítica, (C) responsabilidade pela aprovação final para publicação. Todas as condições (A, B e C) devem ser cumpridas. A participação apenas na obtenção de fundos ou na coleta de dados não justificam autoria. Qualquer parte do artigo que seja crítica para as conclusões, deve ser de responsabilidade de pelo menos um autor. Um artigo de autoria coletiva deve especificar a pessoa responsável pelo artigo como um todo. Os editores devem exigir que os autores justifiquem a atribuição de autoria. Desta forma, a autoria deve ser assumida apenas pelos investigadores que tenham participado de forma cientificamente fundamental desde a concepção até a sua divulgação. Outras contribuições ao trabalho devem ser reconhecidas separadamente, sob a forma de "Agradecimentos". Alguns editores têm, inclusive, exigido a concordância, por escrito, das pessoas citadas em agradecimentos.

Na área da orientação de trabalhos de pós-graduação, existem grandes controvérsias sobre a obrigatoriedade da citação do professor orientador como autor. Alguns alunos, especialmente em nível de doutorado, necessitam de tão pouco auxílio,

que podem ser considerados autores únicos de seus trabalhos.³ Neste caso, assim como em outros não ligados formalmente ao ensino pós-graduado, contribuições menores na realização de trabalhos científicos, tais como sugestão de referências, de análise de dados ou auxílio na editoração, não garantem crédito de autoria.⁴ A própria Lei 5.988/73, sobre a questão do Direito Autoral,⁵ em seu art. 14, diz: “A autoria da obra em colaboração é atribuída àquele ou àqueles colaboradores em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada. Parágrafo único - Não se considera colaborador quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra intelectual, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição (...)”.

A inclusão indevida de autores é outra grave questão. Como já foi dito anteriormente, os autores planejam, executam e escrevem. Amigos, colegas, chefes, bolsistas e estagiários não se tornam autores apenas devido a estas relações. Esta tradição inadequada pode e deve ser evitada utilizando-se regras claras para o estabelecimento do critério de autoria desde o início do planejamento do projeto. Essas contribuições, quando não preenchem os critérios de autoria, podem ser feitas nos “Agradecimentos”. Nesse item cabe a citação da chefia do serviço ou departamento que deu suporte à pesquisa, à participação na coleta de dados, sem envolvimento intelectual, aos auxílios técnicos, à obtenção de recursos materiais e financeiros, especificando a característica dos mesmos. Cabe, igualmente neste item, o esclarecimento das relações de apoio ou patrocínio financeiro que podem implicar em conflitos de interesse.² Poderiam ser acrescidas outras relações, tais como filiação a movimentos religiosos, que caracterizassem, igualmente, algum outro tipo de conflito de interesse ou visão parcial.

O caso Darsee, ocorrido nos anos de 1978 a 1981, ilustra a questão de autores que foram incluídos como homenagem ou como reconhecimento pela sua obra, sem que tivessem tido qualquer participação no projeto. Esses dez trabalhos científicos, publicados nas melhores revistas da área da Cardiologia, foram retratados pelos seus autores, devido às fraudes envolvidas na execução dos mesmos, gerando situações de muito constrangimento e até mesmo a perda de importantes cargos científicos.⁶

Não existe qualquer indicação universalmente aceita e utilizada sobre a ordem de citação dos autores. A maneira mais tradicional propõe que o primeiro autor citado seja o responsável pela obra, enquanto que o último seja o orientador do trabalho como um todo. Essas regras, contudo, têm sido alteradas. Muitos autores, com tradição em pesquisa, cedem o seu lugar para assistentes e bolsistas, com o objetivo de que esses possam tornar-se mais conhecidos e sentirem-se mais comprometidos com o projeto. Algumas revistas e agências financiadoras têm orientado que os autores devem ser citados por ordem alfabética do sobrenome. Esta questão está em aberto, necessitando maiores estudos e critérios. Vale ressaltar que não cabe mais a caracterização indiscriminada de que o primeiro nome citado é o do autor e, que os demais citados, a partir deste, sejam denominados de co-autores,

como se tivessem tido uma participação secundária. Com o objetivo de preservar a justiça, o critério utilizado para estabelecer a seqüência deve ser discutido pela equipe de pesquisadores e citado, no próprio trabalho, como nota de rodapé, indicando as atribuições de cada um dos autores na realização do projeto.⁷

O que importa, em última análise, é que cada um dos autores assuma a responsabilidade profissional, pública, social e moral pela sua obra.

A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES

Na área das Ciências da Saúde toda a informação, com poucas e justificadas exceções, deve coletada apenas após ter sido solicitado um Consentimento Informado dos possíveis participantes.

De acordo com Clotet, o consentimento informado é um elemento característico do atual exercício da Medicina, não é apenas uma doutrina legal, mas um direito moral dos pacientes que gera obrigações morais para os médicos.⁸

A primeira citação sobre a necessidade de se obter um consentimento informado, sem a utilização desta terminologia, data de 1767. Na Inglaterra, um paciente, Sr. Slater, procurou um médico Dr. Baker, que atuava junto com o Dr. Stapleton, para dar continuidade ao tratamento de uma fratura óssea em sua perna. Os dois médicos, sem consultar o paciente, ao retirarem a bandagem, desuniram o calo ósseo, propositadamente, com o objetivo de utilizarem um aparelho, de uso não convencional, para provocar tração durante o processo de consolidação. O paciente foi à Justiça acusando os médicos de terem provocado “por ignorância e imperícia” nova fratura, causando danos desnecessários, além de não terem-no informado ou consultado sobre o procedimento que seria realizado. Com o objetivo de esclarecer detalhes do caso, utilizadas testemunhas peritas, ou seja, outros médicos reconhecidamente competentes nesta área para darem sua opinião sobre o ocorrido. Os dois médicos que testemunharam como peritos foram unânimes em afirmar que o equipamento utilizado não era de uso corrente, que somente seria necessário refraturar uma lesão óssea no caso de estar sendo muito malconsolidada e, finalmente, que eles somente realizariam um nova fratura em um paciente que estivesse em tratamento com o seu consentimento. O paciente alegou, inclusive, que teria protestado quando o procedimento foi realizado, solicitando que o mesmo não fosse levado adiante. A Corte condenou os médicos por quebra de contrato na relação com o paciente.

O texto da sentença do juiz a respeito do assunto propunha que:

“In answer to this, it appears from the evidence of the evidence of the surgeons that was improper to disunite the callous [bony material in healing] without consent; this is the usage and law of surgeons: then it was ignorance and unskillfulness in that very particular, to do contrary to the rule of the profession,

what a patient should be told what is about to be done to him, that he may take courage and put himself in such situation as to enable him to undergo operation”⁹.

Vale lembrar que naquela época era prática corrente os cirurgiões informarem ao paciente os procedimentos que seriam realizados, devido a necessidade de sua colaboração, pois ainda não havia anestesia.

O primeiro registro científico que se tem notícia sobre o uso de um documento estabelecendo uma relação entre um pesquisador e um indivíduo pesquisado data de 19 de outubro de 1833. O pesquisador era o médico William Beaumont (1785-1853) e o sujeito da pesquisa era Alexis St. Martin. Esta pessoa receberia, além de casa e comida, US\$150,00 para estar disponível por um ano para todos os experimentos que fossem realizados.¹⁰

Este caso ficou famoso pelas suas peculiaridades. O paciente, Alexis St. Martin, ficou com uma seqüela de um tiro acidental de uma arma de fogo, que permitia a observação do interior de seu estômago por anos a fio. O Dr. William Beaumont, responsável pelo atendimento do paciente e posterior realização de experiências é tido como sendo o primeiro fisiologista norte-americano.

Esta situação tem sido relatada como sendo precursora do Termo de Consentimento Informado, apesar de haver inúmeras falhas, de acordo com os critérios atualmente vigentes. Este documento firmado entre pesquisador-pesquisado é, sem dúvida, uma autorização. Contudo, os demais critérios necessários para que obtenha um consentimento informado não estão contemplados: a voluntariedade da ação, as informações que lhe foram transmitidas e a sua compreensão sobre as mesmas são pontos extremamente discutíveis.

O Dr. Beaumont, neste mesmo ano de 1833, estabeleceu o primeiro código de ética na pesquisa que se tem conhecimento. Eram diretrizes para a experimentação responsável. Uma dessas diretrizes estabelecia que era necessário o consentimento voluntário dos indivíduos participantes. Uma outra proposta estabelecia que o projeto deveria ser abandonado caso o participante assim o desejasse.¹¹

A primeira vez que a palavra “Consentimento Informado” foi utilizada em uma sentença judicial foi no caso Salgo v. Leland Stanford Jr University Board of Trustees, em 1957, na Califórnia/EEUU.¹²

O paciente Martin Salgo, de 55 anos, tinha arteriosclerose e submeteu-se a uma aortografia diagnóstica. O procedimento foi feito sob anestesia e com o uso de contrastes. Na manhã seguinte, o paciente descobriu que tinha os seus membros inferiores paralisados. A Corte ressaltou que o médico viola o direito do paciente quando não informa quaisquer fatos necessários a permitir um consentimento racional por parte do paciente. A Corte afirmou que o médico deve “revelar plenamente os fatos necessários a um consentimento informado”.¹³

A normatização do uso do consentimento informado no Brasil inicia-se na década de 1980. Dois documentos, um do Ministério da Saúde e outro do Conselho

Federal de Medicina estabeleceram as bases para o uso, respectivamente, em pesquisa e assistência.

Em 1981, a Divisão de Vigilância Sanitária de Medicamentos (DIMED) do Ministério da Saúde baixou a portaria 16/81 que instituiu o uso de um Termo de Conhecimento de Risco para todos os projetos de pesquisa com drogas não registradas. Como se depreende no próprio nome dado ao documento, o mesmo visava apenas informar ao participante sobre as características experimentais da utilização do fármaco. No seu texto estabelecia a plena responsabilidade do pesquisador e do patrocinador, assim como isentava o Ministério da Saúde, caso ocorresse qualquer dano decorrente do projeto. Não havia qualquer menção sobre os critérios de capacidade do indivíduo para consentir nem sobre os riscos específicos de cada droga. O texto proposto era genérico e padronizado.

O uso de Consentimento Informado para pesquisa em seres humanos foi proposto pela Resolução 01/88 do Conselho Nacional de Saúde. Posteriormente, foi feita uma revisão.

Aproximadamente 60% dos projetos submetidos ao Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do HCPA, para serem realizados na Instituição, retornam aos seus autores, antes de serem aprovados, para que o Termo de Consentimento seja corrigido ou aprimorado.

Em um estudo realizado em 1982, junto a 156 pacientes, de 37 médicos diferentes, dos hospitais da *Veterans Administration* (EUA), 28% dos pacientes entrevistados não sabiam que tinham participado de projetos de pesquisa, embora todos tenham assinado Termos de Consentimento.¹⁴

Em um estudo que está sendo realizado desde 1997 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, grande parte dos participantes de vários projetos de pesquisa, quando perguntados sobre as informações que receberam quando do processo de consentimento informado, não conseguem lembrar dos riscos ou benefícios que estão envolvidos no projeto que estão participando, apesar de terem assinado um Termo de Consentimento Informado.

Estes resultados permitem levantar uma importante questão quanto a adequação do processo, especialmente no que se refere à qualidade e à adequação das informações fornecidas aos participantes.

Em 1997, na Inglaterra um Comitê de Ética em Pesquisa avaliou 30 projetos de pesquisa, selecionados aleatoriamente. Os dados obtidos evidenciaram que em 25% destes projetos haviam problemas no preenchimento dos Termos de Consentimento Informado, sendo que em seis estudos estes documentos não foram postos à disposição dos pesquisadores. Os autores concluíram que a auditoria de projetos é um método adequado para garantir o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no projeto de pesquisa e aprovados pelos Comitês de Ética.

A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Durante grande parte da história da humanidade as informações científicas foram mantidas em segredo e reveladas apenas aos membros do grupo que as detinha. A dificuldade de duplicar textos e de comunicação eram fatores que também impediam um maior intercâmbio entre os membros da comunidade científica.

O grande veículo de troca de informações científicas eram as cartas e a divulgação se dava através dos livros. Antes, e até mesmo depois, da invenção da imprensa com tipos móveis, os livros eram de difícil acesso, tanto pelo custo como pelo seu porte. Porém, eram a única forma que um autor tinha de comunicar as suas idéias e descobertas. Muitas vezes, o livro demorava tanto tempo para ser publicado que o seu autor, às vezes, já havia falecido. Era comum um livro demorar vinte ou mais anos para ser escrito e publicado.

Talvez a primeira experiência de troca de informações científicas feita de forma sistemática, periódica e ágil tenha sido a patrocinada pelo sacerdote Marin Mersenne (1588-1648). No início do século XVII ele reunia semanalmente em sua casa, perto da Place Royal, em Paris, um seletivo grupo de pensadores, como, por exemplo, René Descartes. Blaise Pascal se reuniu a este grupo em 1627, quando tinha 14 anos.¹⁵ O resultado destas reuniões era compilado e remetido, por carta, a vários outros pesquisadores de diferentes partes do mundo.

A *Royal Society*, de Londres, surgiu de um grupo semelhante, que se reunia desde 1640, auto-denominado de *Invisible College*. As reuniões eram feitas, a princípio em casas particulares, bares e outros locais. Pela atuação de um de seus membros, Elias Allen, que era fabricante de instrumentos científicos, o grupo se organizou formalmente e a sociedade foi fundada. O secretário da *Royal Society*, Henry Oldenburg (1615-1677), recebia cartas de inúmeros cientistas comunicando suas descobertas. Foi a ele que Isaac Newton comunicou suas descobertas feitas com seu novo telescópio.¹⁶ Estas cartas mais outras contribuições e os relatos da reuniões eram publicados no periódico *Philosophical Transactions*, que foi, talvez, a primeira revista científica do mundo. A sua publicação foi iniciada em 1665.¹⁷

O número de periódicos científicos logo cresceu. Outras sociedades científicas foram criadas, como a *Académie de Sciences*, da França. Poucos anos após a publicação pioneira da *Philosophical Transactions*, outros quatro periódicos científicos já circulavam. No início do século XVIII, já haviam aproximadamente 100 revistas gerais e especializadas. Na metade deste mesmo século o número já se elevou para 1000 periódicos e para 10000 em 1900. No final da década de 1970, já haviam sido catalogados 100.000 publicações.

O envolvimento crescente de aspectos econômicos na produção científica tem provocado uma alteração notável nesse processo de divulgação. Muitas informações são mantidas em sigilo até que algum produto ou processo possa ser desenvolvido e tenha possibilidade de mercado. As informações que antes eram

divulgadas plenamente entre colegas passaram ser consideradas material estratégico e, como tal, mantidas de forma restrita.

A revista *Science* tem publicado inúmeros artigos e comentários sobre as questões que envolvem a pesquisa do gene da asma, por exemplo. Um título contundente foi utilizado em um deles: *Genética da Asma: um resultado científico sem ciência*.¹⁸ Uma importante crítica feita a estes estudos, é a de que estão sendo liberadas informações científicas para a imprensa leiga antes mesmo que tenha sido feita qualquer publicação científica sobre estes achados. Neste caso, o tempo entre a liberação dos dados para o público e a publicação do artigo era de um ano, prazo que já se esgotou e a divulgação científica ainda não foi feita.

O caso Dolly é outro exemplo de inadequação na divulgação de dados científicos. O Prof. Willnut estava presente em um congresso mundial na área de reprodução, uma semana antes da revelação da notícia do nascimento da Dolly. Nesta reunião científica nada foi dito sobre este assunto. A revelação foi feita para a imprensa leiga, simultaneamente à publicação no periódico científico, sem dar tempo para que a comunidade científica pudesse refletir sobre o assunto. Os autores não apresentaram todas as informações sobre o caso. Inúmeras questões ficaram pendentes, inclusive algumas importantes desde o ponto de vista metodológico. Os autores, por exemplo, utilizaram células que haviam sido retiradas de um animal, já morto quando do experimento, que foram mantidas congeladas por três anos. Havia suspeita de que esta fêmea estaria grávida, o que poderia agregar alguns fatores de confusão ao estudo realizado. Não foi feita contraprova genética entre a ovelha Dolly, que foi gerada, e as células remanescentes da ovelha da qual o material biológico foi obtido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os novos conhecimentos, que podem ser caracterizados por alguns como “conhecimentos perigosos”, de acordo com o significado proposto por Potter. A melhor forma de verificar se este conhecimento realmente traz riscos é gerando novos conhecimentos sobre este mesmo assunto. A melhor maneira de se lidar com o conhecimento perigoso é buscando mais conhecimento.¹⁹

É a informação que possibilita o diálogo entre a Ciência e a Ética, permitindo o estabelecimento de diretrizes que permitam balizar a adequação da pesquisa científica.

Samuel Johnson (1709-1784), em seu romance *Rasselas, o Príncipe da Abissínia*, de 1759, escreveu:

“A integridade sem conhecimento é débil e inútil e o conhecimento sem integridade é perigoso e temível”.

NOTAS

- 1 International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. *Ann. Int. Med.* n. 96, p. 766-771, 1982.
- 2 International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. *Ann. Int. Med.* n. 108, p. 258-265, 1988.
- 3 CRESPI, T. D. Student scholarship: in the best interest of the scholar. *American Psychologist*, v. 49, n. 11, p. 1094-1095, 1994.
- 4 Ethical principles of psychologists and code of conduct. *American Psychologist*, n. 47, p. 1597-1611, 1992.
- 5 Brasil. Lei 5.988/73, de 14/12/73 - Regula os direitos autorais e dá outras providências.
- 6 KASTOR, J. A. Authorship and Darsee case. *Int. J. Cardiol.*, n. 5, p. 7-9, 1984.
- 7 SQUIRES, B. P. Authors: who contributes what? *Can Med Assoc J*, v. 155, n. 7, p. 897-898, 1996.
- 8 CLOTET, J. O consentimento informado nos Comitês de Ética em Pesquisa e na prática médica: conceituação, origens e atualidade. *Bioética*, n. 1, p. 51-59, 1995.
- 9 APPELBAUM, P. S., LIDZ, C. W., MEISEL, A. Informed Consent: legal theory and clinical practice. New York: Oxford, 1987. p. 36-37.
- 10 OSLER, W. William Beaumont. In: Beaumont W. *Experiments and observations on the gastric juice and the physiology of digestion*. Mineola, NY: Dover, 1996 [1833]. p. xii.
- 11 FADEN, R.R., BEAUCHAMP, T. L. *A history and theory of informed consent*. New York: Oxford, 1986. p. 190.
- 12 Salgo v. Leland Stanford Jr University Board of Trustees, 154 Cal. App. 2d 560, 317 P.2d 170 (1957).
- 13 POLAND, S. M. Landmark Legal Cases in Bioethics. *Kennedy Institute of Ethics Journal*, v. 7, n. 2, p. 193-4, 1997.
- 14 RIECKEN, H. W., RAVICH, R. Informed consent to biomedical research in veterans administration hospitals. *JAMA*, v. 248, n. 3, p. 344-8, 1982.
- 15 BERNSTEIN, P. L. *Desafio aos deuses: a fascinante história do risco*. São Paulo: Campus, 1997. p. 59.
- 16 ZIMAN, J. *A força do conhecimento*. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981. p. 114.
- 17 PRICE, D. S. *A ciência desde a Babilônia*. Belo Horizonte: Itatiaia: 1976. p. 99. 145 p.
- 18 VOGEL, G. Asthma Genetics: A Scientific Result Without the Science. *Science*, v. 276, n. 5317, p. 1327, 1997.
- 19 POTTER, V.R. *Bioethics. Bridge to the future*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971. p. 69-70, 183 p.